

**DEČIJA REHABILITACIJA
ORIGINALNI NAUČNI RAD****BIBLID 1451-124X:(2023);22(1-3):6-13****REHABILITACIJA PRELOMA BUTNE KOSTI U DEČJEM UZRASTU TOKOM PANDEMIJE
COVID-19****REHABILITATION OF FEMUR FRACTURES IN CHILDHOOD DURING COVID-19 PANDEMIC**

Suzana Bošnjaković¹, Rastislava Krasnik^{1,2}, Dragana Vukliš¹, Milena Kovačević¹, Dajana Dedić
Novaković^{1,3}, Igor Mikov^{1,4}

¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

³ Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

⁴ Univerzitetski Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Prelomi butne kosti u dečjem uzrastu često su uzrokovani velikom spoljašnjom silom, a povezani su sa visokim direktnim i indirektnim troškovima lečenja i rehabilitacije.

Cilj: Cilj istraživanja bio je utvrditi specifičnosti procesa rehabilitacije kod preloma butne kosti u dečjem uzrastu u periodu pandemije COVID-19.

Materijal i metode: Retrospektivna studija je obuhvatila 44 pacijenata oba pola, uzrasta do 18 godina, koji su ambulantno i/ili stacionarno lečeni zbog preloma butne kosti, na Klinici za dečju habilitaciju i rehabilitaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Nakon dobijene dozvole od strane Etičkog odbora ustanove, analizirani su podaci, koji su obuhvatili period od 1. februara 2020. do 1. juna 2022. godine. Analizirani su sledeći podaci: pol, starost, mehanizam povrede, period godine kada je nastala povreda, način lečenja, podatak o broju dana hospitalizacije i lečenja, vrstama primenjenih fizikalnih modaliteta, kao i ishodu lečenja.

Rezultati: Ukupno je učestvovalo 44 ispitanika, od toga 34 (77%) muškog pola. Prosečna starost ispitanika iznosila je 9,023±5,169 godina. Najčešći uzrok povrede bio je pad, kod 30 ispitanika (68%), kao i saobraćajni traumatizam - kod 8 ispitanika (18%). Kod 28 ispitanika (63,64%) primenjen je operativan, a kod 16 pacijenata (36,36%) konzervativan vid lečenja. U procesu rehabilitacije preloma butne kosti najčešće je primenjivana kineziterapija, elektroterapija i magnetoterapija. Nakon sprovedenog lečenja, kod 4 pacijenta je postignuto poboljšanje, a 38 pacijenata su izlečeni. Postoji statistički značajna razlika u dužini lečenja u zavisnosti od mehanizma povrede, odnosno duže su lečeni pacijenti koji su kao mehanizam povrede imali saobraćajni traumatizam.

Zaključak: Pravovremena dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, kako u pre- tako i u pandemijskim okolnostima, ključni su za uspešan oporavak dece sa prelomom butne kosti.

Ključne reči: deca, prelomi, femur

SUMMARY

Introduction: Fractures of the femur in childhood are often caused by significant external force and are associated with high direct and indirect treatment and rehabilitation costs.

Aim: The aim of this study was to determine the specificities of the rehabilitation process of femur fractures in childhood during the COVID-19 pandemic.

Materials and methods:The retrospective study included 44 patients of both genders, aged up to 18 years, who were treated on an outpatient and/or inpatient basis for femur fractures at the Clinic for Child Habilitation and Rehabilitation of the Institute for Child and Youth Healthcare of Vojvodina in Novi Sad. After obtaining permission from the Ethics Committee of the institution, data were analyzed, covering the period from 1. February 2020. to 1. June 2022. The following data were analyzed: gender, age, mechanism of injury, time of year when the injury occurred, treatment method, number of days of hospitalization and treatment, types of applied physical modalities, as well as treatment outcomes.

Results:A total of 44 participants took part in the study, of which 34 (77%) were male. The average age of the participants was 9.023 ± 5.169 years. The most common cause of injury was a fall in 30 participants (68%), followed by traffic trauma in 8 participants (18%). Surgical treatment was applied to 28 participants (63.64%), while 16 patients (36.36%) received conservative treatment. During the rehabilitation process of femur fractures, kinesiotherapy, electrotherapy, and magnetotherapy were the most commonly used modalities. After treatment, improvement was observed in 4 patients, and 38 patients were cured. There is a statistically significant difference in the duration of treatment depending on the mechanism of injury, with patients who had traffic trauma as the mechanism of injury being treated for a longer duration.

Conclusion:Timely diagnosis, treatment, and rehabilitation, both in pre-pandemic and pandemic circumstances, are crucial for the successful recovery of children with femur fractures.

Key words: children, fracture, femur

Uvod

Pedijatrijski prelomi predstavljaju značajan javno-zdravstveni problem, a najčešća pedijatrijska ortopedska povreda koja zahteva hospitalizaciju je prelom butne kosti (1-3). Prelomi butne kosti često su uzrokovani velikom spoljašnjom silom, a povezani su sa visokim direktnim i indirektnim troškovima lečenja. Godišnja stopa preloma butne kosti kod dece u SAD iznosi 19,15 na 100.000 (4), dok je ukupna incidencija ovih preloma u Finskoj 13,3, a u Švedskoj 11,0 (5). U studiji Loder RT i saradnika (2006) koja je obuhvatila preko 2,5 miliona otpusta iz pedijatrijskih bolnica, nađeno je da je skoro 10000 dece imalo prelom butne kosti, od toga 11% kod dece mlađe od 2 godine, 21% kod dece uzrasta od 2-5 godina, 33% uzrasta od 6-12 godina, a 35% kod adolescenata uzrasta od 13-18 godina (2). Na učestalost preloma u dečjem uzrastu utiču starost, pol, kao i godišnje doba, odnosno sezonske varijacije nastanka preloma (6). U procesu lečenja preloma butne kosti u dečjem uzrastu primenjuje se konzervativno ili operativno lečenje, primenom koksofemoralnog gipsa ili različitih vrsta fiksacionih materijala, u

zavisnosti od uzrasta deteta, tipa i vrste preloma (7), a proces rehabilitacije zauzima važno mesto u procesu lečenja deteta, primenom kineziterapije ali i drugih fizikalnih modaliteta (8). Aktuelna pandemija COVID-19 uticala je na sve sfere života, pa tako i na stopu povređivanja u dečjem uzrastu. Socijalna distanca, školovanje na daljinu primenom savremenih tehnologija, kao i neodržavanje sportskih i rekreativnih aktivnosti bile su neke od mera u cilju prevencije širenja bolesti, što je uticalo i na učestalost i karakteristike preloma (9-11). Uočeno je smanjenje ukupnog broja trauma kod dece tokom izbijanja COVID-19. Tokom vrhunca pandemije, ukupni obim trauma i fraktura se smanjio, vrste do tada preovlađujućih povreda su se promenile, a ovi trendovi su uglavnom trajali i 12 meseci nakon vrhunca pandemije (12). U studiji sprovedenoj u USA nađeno je značajno smanjenje incidencije preloma tokom pandemije, smanjen je broj preloma koji su zahtevali operaciju, povećan je udeo povreda nastalih kod kuće ili padom sa bicikla, ali je došlo do smanjenja onih vezanih za sport. Obim svih preloma kod dece se smanjio 2,5 puta tokom pandemije COVID-19, delimično zbog zabrane

organizovanog sporta i smanjenog korišćenja igrališta **(9)**. Slično, u drugoj studiji **(13)** učestalost preloma kod dece od 5 godina i starijih je značajno smanjena tokom pandemije, kao i incidencija preloma u školi i tokom sportskih aktivnosti. Takođe je postojao trend smanjenja preloma gornjih ekstremiteta i preloma koji zahtevaju prijem na bolničko lečenje. Nađen je pad od 27% na mesečnom nivou pedijatrijskih fraktura tokom pandemije COVID-19, koji se održavao i u drugoj polovini 2020. godine **(13)**.

Cilj

Cilj istraživanja bio je utvrditi specifičnosti procesa rehabilitacije kod preloma butne kosti u dečjem uzrastu u periodu pandemije COVID-19.

Materijal i metode

Retrospektivna studija je obuhvatila 44 pacijenata oba pola, uzrasta do 18 godina, koji su ambulantno i/ili stacionarno lečeni zbog preloma butne kosti, na Klinici za dečju habilitaciju i rehabilitaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Nakon dobijene dozvole od strane Etičkog odbora ustanove, analizirani su podaci, koji su obuhvatili period od 1. februara 2020. do 1. juna 2022. godine. Analizirani su sledeći podaci: pol, starost, mehanizam povrede, period godine kada je nastala povreda, način lečenja, podatak o broju dana hospitalizacije i lečenja, vrstama primenjenih fizikalnih modaliteta, kao i ishodu lečenja. Statistička analiza i obrada podataka sprovedena je u okviru statističkog programa JASP 0.17.0.0. Sprovedene su metode deskriptivne statistike-frekvencija, procenat, raspon varijabilnosti-minimalna i maksimalna vrednost, mere centralne tendencije-aritmetička

sredina i standardna devijacija. T-test za nezavisne uzorke je primenjen za testiranje razlike u dužini lečenja u zavisnosti od mehanizma povrede. Nivo statističke značajnosti je postavljen na vrednost $p \leq 0.05$.

Rezultati

U našem istraživanju ukupno je učestvovalo 44 ispitanika, od toga 34 (77%) muškog i 10 (23%) ženskog pola **(grafikon 1)**. Prosečna starost ispitanika iznosila je $9,023 \pm 5,169$ godina. U ispitivanom uzorku, prosečan broj nedelja plasiranja gips imobilizacije zbog preloma butne kosti iznosio je $7,417 \pm 2,941$ nedelje. Bolničko lečenje je u proseku trajalo $16,35 \pm 20,236$ dana, a ukupna dužina lečenja i rehabilitacije iznosila je $181,927 \pm 89,554$ dana **(tabela 1)**. U odnosu na doba godine, ispitanici su zadobili prelom u svim kalendarskim mesecima, ali najčešće u januaru (10 pacijenata) i septembru (6 pacijenata) **(grafikon 2)**. Najčešći uzrok povrede bio je pad, kod 30 ispitanika (68%), kao i saobraćajni traumatizam-kod 8 ispitanika (18%) **(grafikon 3)**. Kod 28 ispitanika (63,64%) primenjen je operativan, a kod 16 pacijenata (36,36%) konzervativan vid lečenja **(grafikon 4)**. U procesu rehabilitacije preloma butne kosti najčešće je primenjivana kineziterapija (kod 43 ispitanika), elektroterapija (kod 30 ispitanika), i magnetoterapija (27 ispitanika), a od ostalih procedura termoterapija, radna terapija, krioterapija i hidroterapija **(grafikon 5)**. Nakon sprovedenog lečenja, kod 4 pacijenata je postignuto poboljšanje, a 38 pacijenata su izlečeni **(grafikon 6)**. Postoji statistički značajna razlika u dužini lečenja u zavisnosti od mehanizma povrede, odnosno duže su lečeni pacijenti koji su kao mehanizam povrede imali saobraćajni traumatizam **(tabela 2)**.

Grafikon 1. Distribucija ispitanika prema polu

Tabela 1. Deskriptivna statistika za starost ispitanika, dužinu nošenja gipsa imobilizacije, dužinu bolničkog lečenja i ukupnu dužinu lečenja i rehabilitacije

	N	MD	X	SD	Min	Max
Starost (godine)	44	0	9.023	5.169	1.000	17.000
Dužina nošenja gipsa (nedelje)	36	8	7.417	2.941	1.000	20.000
Dužina bolničkog lečenja (dani)	20	24	16.350	20.236	3.000	60.000
Ukupna duž. lečenja i rehabilitacije (dani)	41	3	181.927	89.554	90.000	420.000

Legenda: N-broj ispitanika; MD-nedostajući podaci; X-srednja vrednost(mean); SD-standardna devijacija; Min-minimum; Max-maksimum

Grafikon 2. Distribucija ispitanika prema mesecu povređivanja

Grafikon 3. Distribucija ispitanika prema uzroku povrede

Grafikon 4. Distribucija ispitanika prema tipu lečenja preloma butne kosti

Grafikon 5. Distribucija ispitanika prema vrsti primenjenih rehabilitacionih procedura

Grafikon 6. Ishod lečenja preloma butne kosti

Tabela 2. Razlika u ukupnoj dužini lečenja i rehabilitacije kod povreda nastalih pri padu i saobraćajnom traumatizmu

	Grupa	N	X	SD	t	p
Ukupna duž. lečenja i rehabilitacije (dani)	pad	28	155.679	64.071	-3.021	0.004
	saobraćajni traumatizam	13	238.462	111.475		

Legenda: N-broj ispitanika; X-srednja vrednost(mean); SD-standardna devijacija; t- t-test za nezavisne uzorke; p-nivo statističke značajnosti

Diskusija

U našem istraživanju bili su zastupljeniji dečaci, a prosečna starost u ukupnom uzorku iznosila je $9,023 \pm 5,169$ godina. U studiji Antabak A i saradnika (2017) nađeno je da su prelomi butne kosti najčešćiji u najmlađim dobnim grupama, a da najčešće nastaju kao posledica nezgoda u kući, padovima, a ređe na ulici i mestima namenjenim za rekreaciju (14). U studiji sprovedenoj u SAD, najčešći broj preloma butne kosti je nađen u uzrastu dve i sedamnaest godina, češće kod dečaka, a mehanizam povrede je bio različit u zavisnosti od uzrasta deteta. Zabeleženo je da je pad kao uzrok povrede najčešće bio prisutan kod dece mlađe od 6 godina, a nesreće povezane sa motornim vozilima- u tinejdžerskom periodu(4). Loder RT i saradnici (2006) su u njihovoj studiji utvrdili da se ovi prelomi javljaju u 71% kod pacijenata

muškog pola. Padovi i sudari motornih vozila čine dve trećine ovih povreda, pri čemu je incidenca padova bila veća kod mlađe dece, a zbog sudara motornih vozila - češće kod starije dece(2). U istraživanju Bridgman S i saradnika (2004) utvrđeno je da je incidenca preloma u prvog godini života kod dečaka i devojčica bila ista. Zatim je stopa kod dečaka premašila onu kod devojčica, varirajući od 1,6 puta u 11 godina do 4,7 puta u 14 godina. Padovi su činili 49% preloma, varirajući od 77% kod jednogodišnjaka do 26% kod osmogodišnje dece. Saobraćajne nezgode bile su uzrok 26% preloma (15). U našem istraživanju povreda vatrenim oružjem kao razlog preloma butne kosti bio je redak, za razliku od studije sprovedene u USA (15%) (4). U našem istraživanju 68% ispitanika je imalo prelom butne kosti zbog pada, a 18% zbog saobraćajnog traumatizma. Promene u svakodnevnom funkcionisanju, posebno u

korišćenju slobodnog vremena i mogućnosti rekreacije u pandemijskom uslovima, uticali su i na mehanizme povrede u dečjem uzrastu. U studiji Blumberg MP i saradnika (2023) utvrđeno je da je tokom pandemije COVID-19 došlo do porasta povreda na biciklima, motociklima i drugim nemotornim vozilima na točkovima (16). U našem istraživanju analizirali smo prelome butne kosti u dečjem uzrastu u pandemijskom periodu. U studiji sprovedenoj u Turskoj utvrđeno je da su najčešća mesta preloma u pedijatrijskoj populaciji bila distalna podlaktica i u pre- i u pandemijskom periodu. Utvrđeno je proporcionalno povećanje broja preloma femura i tibije u dečjem uzrastu. Zaključeno je da je učestalost preloma smanjena za približno jednu trećinu tokom perioda pandemije u poređenju sa prepandemijskim periodom (17). U našem istraživanju najveći broj preloma se desio u januaru, što se može povezati sa periodima školskog raspusta, hladnim vremenom i boravkom na otvorenom i planinama. Za razliku od naših rezultata, u studiji Bridgman Si saradnika (2004), u periodu od maja do avgusta zabeleženo je dvostruko više preloma nego u januaru (zimi) (15). U našem istraživanju bolničko lečenje je u proseku trajalo $16,35 \pm 20,236$ dana, a ukupna dužina lečenja i rehabilitacije iznosila je $181,927 \pm 89,554$ dana, što podrazumeva značajan angažman velikog broja stručnjaka, individualni rad sa pacijentom, kao i značajna materijalna izdvajanja i usmeravanje resursa. Očekivano je da složeniji i teži prelomi, posebno uzrokovani saobraćajnim traumatizmom, produžavaju broj dana i

rehabilitacije, u odnosu na prelome nastale zbog pada. Loder RT i saradnici (2006) su utvrdili da su dužina boravka u bolnici i bolnički troškovi zbog preloma bili najveći u starosnoj grupi adolescenata. Bolnički troškovi su iznosili više od 222 miliona dolara, sa prosečnim troškovima koji su bili preko 2,5 puta veći kod adolescenata u poređenju sa onima kod lečenja odojčadi/male dece (2). U studiji sprovedenoj u Turskoj nađeno je da je trajanje boravka u bolnici bilo značajno kraće za lečenje preloma distalnog humerusa i proksimalnog femura u odnosu na prepandemijski period (17). U našem istraživanju kod 63,64% primenjen je operativan, a kod 16 pacijenata (36,36%) konzervativan vid lečenja. U studiji Antabak A i saradnika (2020) hirurško lečenje zbog preloma butne kosti sprovedeno je kod 55% bolesnika. Najveća učestalost preloma butne kosti bila je kod dece do 4 godine starosti, a ovi prelomi su uglavnom lečeni konzervativno, dok su stariji pacijenti najčešće operativno lečeni. Najčešće primenjeni konzervativni način lečenja je bila kokso-femoralna imobilizacija (18). U našem istraživanju primenjen je veliki broj fizikalnih procedura, na kraju je postignut značajan funkcionalni oporavak i pozitivan ishod lečenja, zahvaljujući multidisciplinarnom pristupu (8).

Zaključak

Pravovremena dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, kako u pre- tako i u pandemijskim okolnostima, ključni su za uspešan oporavak dece sa prelomom butne kosti.

Literatura

1. Naranje SM, Erali RA, Warner WC Jr, Sawyer JR, Kelly DM. Epidemiology of Pediatric Fractures Presenting to Emergency Departments in the United States. *J Pediatr Orthop*. 2016;36(4):45-8.
2. Loder RT, O'Donnell PW, Feinberg JR. Epidemiology and mechanisms of femur fractures in children. *J Pediatr Orthop*. 2006;26(5):561-6.
3. Cintean R, Eickhoff A, Zieger J, Gebhard F, Schütze K. Epidemiology, patterns, and mechanisms of pediatric trauma: a review of 12,508 patients. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2023;49(1):451-9.
4. Hinton RY, Lincoln A, Crockett MM, Sponseller P, Smith G. Fractures of the femoral shaft in children. Incidence, mechanisms, and sociodemographic risk factors. *J Bone Joint Surg Am*. 1999;81(4):500-9.

5. Salonen A, Laitakari E, Berg HE, Felländer-Tsai L, Mattila VM, Huttunen TT. Incidence of femoral fractures in children and adolescents in Finland and Sweden between 1998 and 2016: A binational population-based study. *Scandinavian Journal of Surgery*, 2022;111(1):14574969221083133.
6. Zacay G, Dubnov-Raz G, Modan-Moses D, Tripto-Shkolnik L, Levy-Shraga Y. Epidemiology of childhood fractures in Israel during 2000-2019. *Bone*. 2022 ;154:116174.
7. Doshi RP, Carpenter C. Paediatric Femoral Diaphyseal Fractures in a South Wales Tertiary Centre: An Account of Trend in Management and Complications Over 16 Years. *Cureus*. 2022 ;14(10):30917.
8. Bošnjaković S. Karakteristike rehabilitacije preloma butne kosti kod dece u periodu pandemije SARS-CoV-19. Diplomski rad. Medicinski fakultet Novi Sad, 2022.
9. Bram JT, Johnson MA, Magee LC, Mehta NN, Fazal FZ, Baldwin KD et al. Where Have All the Fractures Gone? The Epidemiology of Pediatric Fractures During the COVID-19 Pandemic. *J Pediatr Orthop*. 2020;40(8):373-9.
10. Muhammad H, Magetsari R, Rukmoyo T, Hasan M, Hidayat L, Triangga AFR et al. Impacts of COVID-19 pandemic on pediatric fractures: A 4-year evaluation of epidemiology and delayed treatment from pre-pandemic to pandemic period at a tertiary referral hospital. *Annals of Medicine and Surgery*, 10-1097. Ahead of Print.
11. Zacay G, Modan-Moses D, Tripto-Shkolnik L, Levy-Shraga Y. Decreases in pediatric fractures during the COVID-19 pandemic—a nationwide epidemiological cohort study. *European journal of pediatrics* 2022; 181(4):1473-80.
12. Butler LR, Abbott E, Mengsteab P, Dominy CL, Poeran J, Allen AK et al. Epidemiology of pediatric trauma and fractures during and beyond the COVID-19 pandemic. *J Child Orthop*. 2023;17(4):322-31.
13. Markiewicz ND, Garcia-Munoz J, Lilley BM, Oduwole S, Shah AS, Williams BA. Epidemiologic Changes in Pediatric Fractures Presenting to Emergency Departments During the COVID-19 Pandemic. *J Pediatr Orthop*. 2022;42(8):815-20.
14. Antabak A, Čagalj M, Borščak N, Ivelj R, Papeš D, Halužan D i sar. Prijelomi bedrene kosti u dječokolnosti i uzroci nastanka. *Liječnički vjesnik* 2017;139(1-2):24-8.
15. Bridgman S, Wilson R. Epidemiology of femoral fractures in children in the West Midlands region of England 1991 to 2001. *J Bone Joint Surg Br*. 2004;86(8):1152-7.
16. Blumberg MP, Gittelman MA, Pomerantz WJ. Pediatric outdoor recreational injuries: another hidden concern during the COVID-19 pandemic. *Inj Epidemiol*. 2023 ;10(1):29.
17. Turgut A, Arlı H, Altundağ Ü, Hancıoğlu S, Egeli E, Kalenderer Ö. Effect of COVID-19 pandemic on the fracture demographics: Data from a tertiary care hospital in Turkey. *Acta Orthop Traumatol Turc*. 2020;54(4):355-63.
18. Antabak A, Borščak N, Čagalj M, Ivelj R, Bumči I, Papeš D i sur. Liječenje prijeloma bedrene kosti kod djece u Gradu Zagrebu. *Acta clinica Croatica* 2020;59(4):695-695.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU:

prof.dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 11.2.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 24.2.2023.